

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

BOLALAR GIMNASTIKASIDA JISMONIY EGILUVCHANLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH

Rahmonova Mohinur Rasuljon qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,

“Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar gimnastikasida jismoniy moslashuvchanlikning ahamiyati va uni rivojlantirish strategiyalari ko'rib chiqiladi. Unda egiluvchanlik mashg'ulotlarining afzalliklari, jumladan, ish samaradorligini oshirish va jarohatlarning oldini olish yoritilgan va bu yo'nalishda yosh gimnastikachilarni tayyorlashdagi muammolar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Jismoniy, moslashuvchanlik, bolalar gimnastikasi, rivojlanish, ishlash samaradorligini oshirish, shikastlanishning oldini olish, sakrash, cho'zish

DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF PHYSICAL FLEXIBILITY IN CHILDREN'S GYMNASTICS.

Rakhmonova Mokhinur Rasuljon kizi

Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports,

Lecturer at the Department of “Theory and Methods of All-Around Sports.”

Abstract. This article will consider the importance of physical flexibility and strategies for its development in children's Gymnastics. It covered the benefits of flexibility training, including increased performance and injury prevention, and discussed problems in training young gymnasts in this direction.

Key words: Physical fitness, flexibility, children's gymnastics, development, performance improvement, injury prevention, jumping, stretching

Kirish. Bolalar gimnastikasida moslashuvchanlikni rivojlantirish ko'plab afzalliklarni beradi, jumladan, yaxshilangan ishlash, jarohatlarning oldini olish va umumiy jismoniy farovonlik. Moslashuvchanlikning kuchayishi gimnastikachilarga ko'nikmalarni samaraliroq va kamroq kuch sarflashga imkon beradi, bu esa musobaqalarda yaxshi natijalarga olib keladi. Bundan tashqari, ko'proq moslashuvchanlik mushaklar va bo'g'inlarning to'liq harakat doirasi

bo'ylab xavfsiz harakatlanishini ta'minlash orqali jarohatlarning oldini olishga yordam beradi.

Moslashuvchanlik gimnastikaning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, sportchilarga turli xil ko'nikmalarni osonlik bilan bajarishga imkon beradi. Bolalar gimnastikasida moslashuvchanlikni rivojlantirish nafaqat ish faoliyatini oshirish, balki jarohatlarning oldini olish va umumiy jismoniy rivojlanish uchun ham juda muhimdir. Ushbu maqolada bolalar gimnastikasidagi moslashuvchanlikning ahamiyati, uni rivojlantirish usullari va moslashuvchan tana bilan bog'liq foydalari o'rganiladi.

Bolalar gimnastikasida moslashuvchanlikning ahamiyati

Moslashuvchanlik gimnastika ko'nikmalarini bajarishda muhim rol o'ynaydi, masalan, bo'linish, sakrash va orqaga bukish. Bu sportchilarga ilg'or manevrlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan ko'proq harakat doirasiga erishish imkonini beradi. Bolalarda moslashuvchanlikni rivojlantirish ayniqsa muhimdir, chunki u holatni, muvozanatni va muvofiqlashtirishni yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, moslashuvchan tana jarohatlarga kamroq moyil bo'ladi, chunki u ta'sir va stressni samaraliroq qabul qilishi mumkin.

Moslashuvchanlikni rivojlantirish usullari

Bolalar gimnastikasida moslashuvchanlikni oshirish uchun turli usullar qo'llaniladi, jumladan statik cho'zish, dinamik cho'zish va propriozeptiv nerv-mushaklarni osonlashtirish, cho'zish. Statik cho'zish uzoq vaqt davomida cho'zilgan pozitsiyani ushlab turishni o'z ichiga oladi, dinamik cho'zish esa bo'g'inni to'liq harakat doirasi orqali boshqariladigan tarzda harakatlantirishni o'z ichiga oladi. PNF cho'zish moslashuvchanlikni yaxshilash uchun passiv cho'zish va izometrik qisqarishlarni birlashtiradi.

Moslashuvchanlikni rivojlantirishning afzalliklari

Moslashuvchanlikni rivojlantirish yosh gimnastikachilarga bir qancha afzalliklarni beradi. Yaxshilangan moslashuvchanlik gimnastika mahoratini yaxshiroq bajarishga imkon beradi, bu esa musobaqalarda yuqori natijalarga olib keladi. Shuningdek, mushaklar va bo'g'imlarning chidamliligini oshirish orqali jarohatlar xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, moslashuvchanlik mashg'ulotlari holatni, hizalanishni va tana xabardorligini oshirish orqali umumiy jismoniy farovonlikka yordam beradi.

Moslashuvchanlik bo'yicha trening uchun fikrlar

Bolalar gimnastikasida moslashuvchanlikni mashq qilishda har bir sportchining individual ehtiyojlari va cheklovlarini hisobga olish kerak. Moslashuvchanlik bo'yicha mashg'ulotlar bosqichma-bosqich va progressiv

bo'lishi kerak, bunda to'g'ri texnika va tanani moslashtirishga e'tibor qaratiladi. Murabbiylar jarohatlarning oldini olish uchun cho'zishdan oldin isinish muhimligini ham ta'kidlashlari kerak. Bundan tashqari, cho'zish intensivligini kuzatish va mashg'ulotlar o'rtasida to'g'ri dam olishni ta'minlash ortiqcha mashq qilishning oldini olish uchun juda muhimdir.

Jismoniy moslashuvchanlik bolalar gimnastikasining hal qiluvchi jihati bo'lib, ularning turli ko'nikma va harakatlarni oson va aniq bajarish qobiliyatiga yordam beradi. Moslashuvchanlik gimnastikachilarga ko'proq harakatlanish diapazoniga erishishga imkon beradi, bu esa bo'linishlar, orqaga burishlar va burilishlar kabi ko'nikmalarni bajarish uchun zarurdir. Ishlash samaradorligini oshirishdan tashqari, moslashuvchanlik jarohatlarning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi, chunki u bo'g'imlarning sog'lig'ini saqlashga va mushaklarning kuchlanishi va ko'z yoshlari xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Bolalar gimnastikasida moslashuvchanlikni rivojlantirish to'g'ri mashq qilish texnikasi va mashqlarni uyg'unlashtirishni talab qiladi. Muayyan vaqt davomida cho'zilgan pozitsiyani ushlab turishni o'z ichiga olgan statik cho'zish odatda moslashuvchanlikni yaxshilash uchun ishlatiladi. Dinamik cho'zish ham foydali bo'lishi mumkin, bu bo'g'inni butun harakat doirasi orqali boshqariladigan tarzda harakatlantirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, oyoqlarning tebranishlari va son doiralari kabi harakatchanlik mashqlari bo'g'imlarning harakatchanligi va moslashuvchanligini yaxshilashga yordam beradi.

Murabbiylar va o'qituvchilar bolalar gimnastikasi bo'yicha moslashuvchanlikni tayyorlashga ehtiyotkorlik bilan yondashishlari muhim, chunki bolalarning tanasi hali ham rivojlanmoqda. Haddan tashqari cho'zilish va jarohatlardan qochish uchun cho'zish asta-sekin va nazorat ostida amalga oshirilishi kerak. Moslashuvchanlikka o'rgatish dasturini tuzishda har bir bolaning individual qobiliyatlari va cheklovlarini hisobga olish ham muhimdir.

Umuman olganda, jismoniy moslashuvchanlikni rivojlantirish bolalar gimnastikasi uchun juda muhim, chunki u nafaqat ish faoliyatini oshiradi, balki jarohatlar xavfini ham kamaytiradi. Yosh gimnastikachilar o'zlarining mashg'ulotlariga to'g'ri moslashuvchanlikni mashq qilish usullarini kiritish orqali umumiy jismoniy tayyorgarligini yaxshilashlari va sportdagi ko'rsatkichlarini oshirishlari mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, jismoniy moslashuvchanlikni rivojlantirish bolalarning gimnastikadagi muvaffaqiyatining ajralmas qismidir. Xavfsiz va samarali moslashuvchanlikni mashq qilish usullarini o'z mashg'ulotlariga kiritish

orqali yosh gimnastikachilar o'zlarining ish faoliyatini yaxshilashlari, jarohatlar xavfini kamaytirishlari va umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshtayev A.Q. va boshqalar. «Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan mashqlar». — T. 2013.
2. Morgunova, A.N. Normuradov. Badiiy gimnastikani o'rgatish metodikasi. Toshkent 2021
3. Morgunova I.I. «Gimnastika va uni o'qitish metodikasi». — T. 2011
4. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1283-1289.
5. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
6. Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.
7. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. Eurasian Research Bulletin, 13, 8-14.
8. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.